

RAPPORT D'ENQUETE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE RAPIDE

IMPACT DU KERE SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LES
DISTRICTS D'AMBOVOMBE ANDROY ET AMBOASARY SUD
MADAGASCAR

8 AU 22 JUIN 2021

Résumé exécutif

Trois années consécutives de sécheresse dans le sud de Madagascar, aggravées par des tempêtes de sable, ont décimé les récoltes et empêché la population de se nourrir suffisamment. À l'approche de la période de soudure, la crise devrait s'aggraver significativement. Plus de 1,14 million de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire dans le sud de l'île, et le nombre de personnes en situation de famine (phase 5 de la classification intégrée de la sécurité alimentaire) risque de doubler pour atteindre 28 000 personnes d'ici octobre 2021.

Face à cette situation désastreuse, Médecins du Monde a conduit une d'enquête qualitative et quantitative rapide avec le soutien de l'Ambassade de France à Madagascar, afin de comprendre précisément l'état de santé des populations affectées par la crise, dans l'objectif d'appuyer les analyses et réflexions pour de possibles réponses à court et moyen terme en matière de santé.

Ainsi, du 8 au 21 juin 2021, à Amboasary Sud et à Ambovombe, MdM a interrogé 743 ménages dans le cadre de l'enquête quantitative et 41 personnes lors de l'enquête qualitative.

L'enquête a révélé des **taux de mortalité élevés** (0,85 pour Ambovombe et 0,88 pour Amboasary pour 10 000 personnes par jour, alors que la moyenne à Madagascar est de 0,56) dont les principales causes couramment rencontrées sont les maladies respiratoires, les maladies diarrhéiques et les cas de paludisme et de fièvre. Durant son enquête, MdM a identifié plusieurs facteurs pouvant contribuer à cette observation, notamment la **faible fréquentation des structures sanitaires** : alors que les chiffres de départ étaient déjà très bas, 26% des structures dans le district d'Ambovombe ont connu une baisse du taux de fréquentation depuis fin 2020. Les individus interrogés n'ont très souvent **pas les ressources financières pour payer les traitements et les diagnostics au niveau des centres de santé et des hôpitaux**. La distance entre ces centres de santé et leur domicile est parfois une autre raison les empêchant d'avoir recours à des soins de santé. Par ailleurs, le système de référencement est actuellement dysfonctionnel, en particulier dans le district d'Ambovombe.

Par ailleurs, malgré tous les efforts déployés actuellement et les actions en cours pour répondre à la crise nutritionnelle, les interventions ne permettent toujours pas de couvrir les besoins des populations affectées par la crise en matière de malnutrition.

De plus, il est ressorti de manière quasi systématique lors des entretiens que la **crise sanitaire a directement contribué à la difficulté des ménages les plus vulnérables à accéder aux soins de santé**. En effet, cette crise a eu un impact net sur le non-développement du Sud, marqué par des ruptures d'approvisionnement en intrant, une paupérisation des populations, la perte d'emplois, creusant encore davantage les inégalités, et rendant l'accès aux soins d'autant plus difficile. La santé n'est pas vue comme prioritaire pour les populations en situation d'insécurité alimentaire, retardant davantage la prise en charge médicale.

Par ailleurs, le **risque épidémique** est présent, que ce soit en matière de rougeole (la couverture vaccinale étant très faible), ou de COVID-19 (les autorités sanitaires se sont montrées inquiètes face à la prévalence du virus, et à la faible préparation des populations des villages).

L'enquête a également relevé dans certaines zones un **accroissement de la vulnérabilité des femmes** : le raccourcissement de la période de soudure les conduit à être seules plus longtemps, le mari étant

parti travailler dans d'autres régions. De plus, l'homme étant pourvoyeur des ressources alimentaires, le partage des ressources alimentaire peut être fait en défaveur de la femme.

Les indicateurs en **planification familiale** (PF) sont extrêmement bas dans les districts enquêtés, notamment dû au fait que les femmes ne souhaitent pas espacer les naissances, ou n'ont pas suffisamment d'information à leur disposition qui leur permettraient de faire des choix éclairés. De très fortes disparités sur les pratiques de PF ont pu être observées entre les villages se situant à proximité des formations sanitaires et les autres.

Ainsi, l'enquête réalisée par MdM a corroboré les premières informations récoltées, soulignant le besoin de soutenir les populations, dans l'accès aux services de santé, la prise en charge de la malnutrition et des violences basées sur le genre. Compte tenu des grandes disparités observées au sein des quartiers et conditionnées entre autres par la distance entre les centres de santé et les habitations, l'étude a également mis en exergue l'utilité de services mobiles pour atteindre les personnes les plus vulnérables ayant difficilement accès aux centres de santé, stratégies déjà mises en place par les acteurs dans la zone.

Ce rapport d'enquête réalisé par Médecins du Monde n'engage pas la responsabilité de l'Ambassade de France à Madagascar.

Remerciements

Médecins du Monde remercie le Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France à Madagascar, qui par son soutien financier a permis la réalisation de cette évaluation. MDM remercie l'ensemble des personnes ayant pu dégager du temps pour la recevoir en entretien, malgré des réponses d'urgence en cours, ainsi que l'ONG Action Contre la Faim pour les facilitations logistiques.

Table des matières

Résumé exécutif	2
Remerciements	4
Table des matières	5
Liste des acronymes	6
1. CHAPITRE I – CONTEXTE DE L’ENQUETE	7
1.1. Section 1 : introduction	7
1.2. Section 2 : Objectifs.....	8
1.3. Section 3 : Méthodologie	8
1.3.1. <i>Méthodologie de l’enquête qualitative</i>	8
1.3.2. <i>Méthodologie de l’enquête quantitative</i>	9
2. CHAPITRE II - RESULTATS DE L’ENQUETE	11
2.1. Section 1 : Résultats de l’enquête quantitative	11
2.1.1. <i>Données démographiques</i>	11
2.1.2. <i>Mortalité respective</i>	12
2.1.3. <i>Morbidité proportionnelle</i>	16
2.1.4. <i>Couverture vaccinale contre la rougeole (enfants de 9 mois à 5 ans)</i>	19
2.1.5. <i>Parcours de soins</i>	19
2.1.6. <i>Accouchement et naissance</i>	24
2.2. Section 2 – résultats de l’enquête qualitative.....	27
2.2.1. <i>Une situation qui n’est pas nouvelle, mais qui s’est aggravée depuis début 2020</i>	27
2.2.2. <i>Une aggravation des difficultés financières pour pouvoir accéder aux formations sanitaires</i> ²⁷	
2.2.3. <i>Les pathologies rencontrées</i>	29
2.2.4. <i>Peu / pas de systèmes communautaires d’entraide, ou bien qui sont épuisés</i>	31
2.2.5. <i>Le recours à la planification familiale reste très limité, malgré une disponibilité des intrants effective</i>	31
2.2.6. <i>La pandémie de COVID</i>	32
2.2.7. <i>L’impact de la situation sur l’organisation des ménages, le rôle de l’homme et de la femme pour les décisions liées à la santé, et les violences liées au genre</i>	34
2.2.8. <i>La couverture des besoins</i>	37
3. CHAPITRE 3 : DISCUSSION	37
4. CHAPITRE 4 : LIMITES	40
5. CHAPITRE 5 : RECOMMANDATIONS.....	40
Liste des tableaux et figures.....	42

Liste des acronymes

ACF	Action Contre la Faim
CECJ	Centre d'Ecoute et de Conseil Juridique
CSB	Centre de Santé de Base
DHIS	District Health Information System
DRS	Direction Régionale en Santé
FNUAP	Fonds des Nations Unies pour la Population
FS	Formation Sanitaire
IPC	Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire
IST	Infections Sexuellement Transmissibles
MAG	Malnutrition Aigüe Globale
MICS	Multiple Indicator Cluster Survey
MDM	Médecins du Monde
OCHA	Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires
OMS	Organisation mondiale de la santé
ONG	Organisation non gouvernementale
PAM	Programme alimentaire mondiale
PF	Planification familiale
RGPH	Recensement General de la Population et de l'Habitation
SOSVE	SOS Village d'Enfants
UNICEF	Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
VBG	Violences Basées sur le Genre

1. CHAPITRE I – CONTEXTE DE L'ENQUETE

1.1. Section 1 : introduction

Après trois années de sécheresse sévère dans le sud de Madagascar (régions d'Androy, d'Atsimo Andrefana et d'Anosy), la situation se détériore drastiquement depuis le début de l'année 2020. Il est maintenant estimé que 1,31 million de personnes seront confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë entre octobre et décembre 2021¹. Les districts d'Ambovombe et Amboasary sont classés en phase « Urgence » en termes d'insécurité aigue alimentaire projetée pour la période octobre – décembre 2021. Comme souligné par UNICEF (juin 2021) le district d'Ambovombe est l'un des plus touchés, avec un taux de malnutrition aigüe globale de 27% mettant en danger la vie de nombreux enfants et causant des dommages irréversibles. Le nombre d'enfants admis pour un traitement contre la malnutrition aiguë sévère potentiellement mortelle au cours du premier trimestre de 2021 était quatre fois supérieur à la moyenne sur cinq ans. Pour les projections à plus long terme, le document IPC indique que « à partir de janvier 2022, pic de la période de soudure, si aucune action n'est entreprise, la détérioration de la situation nutritionnelle sera plus importante car elle correspond à la période de pic des cas de malnutrition aigüe. Cette détérioration entraînera probablement un changement de phase pour cinq districts, donc quatre districts – Amboasary-Atsimo, Beloha, Tsihombe et Ampanihy Ouest – passeront en phase Critique (Phase 4 de l'IPC) et un district (Betroka) en phase Sérieuse (Phase 3 de l'IPC). Une augmentation de l'incidence des maladies est attendue sur les deux périodes de projection, augmentant ainsi la vulnérabilité des enfants à la malnutrition sur ces périodes en plus de la détérioration attendue de l'insécurité alimentaire ».

A Madagascar, cette crise alimentaire s'appelle également le *Kere*, qui veut dire « Faim » ou « Famine » dans la langue Antandroy, et qui s'entend de manière plus large aujourd'hui comme « Crise alimentaire ».

Outre l'impact dramatique sur l'insécurité alimentaire et les niveaux alarmants de malnutrition aiguë globale (MAG) qui ne cessent de se détériorer depuis fin 2020 (en avril 2021, le taux de MAG atteint 26,3% dans le district d'Ambovombe et 14% dans le district d'Amboasary Sud), de nouvelles répercussions de la crise ont été signalées en avril 2021. En effet, les conséquences du manque de précipitations, des stocks alimentaires insuffisants, l'inflation causée par le COVID-19 ainsi que des opportunités d'emploi limitées ont eu des impacts plus larges que ce qui est habituellement observé lors des sécheresses dans la région. Il est aussi probable que les crises passées dans la zone, dont les nombreuses années de sécheresse, ou encore l'épidémie de rougeole de 2018/ 2019 aient eu des répercussions à long terme sur l'état de santé des populations.

Pour l'instant, des informations précises sont disponibles sur la dégradation de la situation nutritionnelle des ménages (enquêtes SMART notamment), mais peu de données et d'analyses sont disponibles sur la situation sanitaire au global.

Grâce au soutien financier de l'Ambassade de France à Madagascar, une évaluation rapide a donc été lancée par Médecins du Monde (MdM) et menée du 8 au 22 juin 2021 dans deux des districts actuellement les plus affectées par la crise nutritionnelle : Ambovombe dans la Région Androy, et

¹ IPC Madagascar Acute Food Insecurity Report – Juillet 2021

Amboasary Sud dans la région Anosy, qui concentrent actuellement les plus importants pourcentages de la population classées en IPC3 et 4 (respectivement 60 et 75%). Les termes de référence de cette enquête sont inclus en annexe 1.

1.2. Section 2 : Objectifs

L'objectif principal de cette évaluation était de **mieux comprendre les conséquences possibles de la crise nutritionnelle sur l'état de santé des populations**. Cet objectif principal se déclinait en deux objectifs secondaires :

- Avoir une idée précise de **l'état de santé actuelle des populations affectées par la crise** ;
- Appuyer **les analyses pour de possibles réponses à court et moyen terme en santé**.

1.3. Section 3 : Méthodologie

1.3.1. Méthodologie de l'enquête qualitative

L'enquête qualitative a été réalisée avec deux méthodes :

➤ Entretien semi dirigé :

Au total, 23 entretiens semi-dirigés ont été réalisés durant l'enquête, avec comme objectif de recueillir les visions de personnes diverses et pouvant témoigner de l'évolution de la situation en santé dans les deux districts enquêtés

Villageois	4 (2 hommes, 2 femmes)
Agent communautaire	3 (1 homme, 2 femmes)
Chefs Fokontany ²	3 (3 hommes)
Soignants des centres de santé de base (CSB)	2 (1 homme, 1 femme)
Directeurs régionaux en santé	2 (1 homme, 1 femme)
Organisations non gouvernementales : ACF, SOSVE, GRET, ASOS	5 (4 hommes, 1 femme)
Membre du Centre de Conseil et d'Ecoute Juridique d'Ambovombe	1 (1 homme)
Agence des Nations-Unies : FNUAP, UNICEF, OCHA	3 (3 hommes)

² Le fokontany est une subdivision administrative de base pouvant comprendre des hameaux, des villages, ou des quartiers

A noter : des discussions et échanges ont eu lieu à plusieurs reprises avec MSF-France sur la situation, mais ne sont pas comptabilisés ici dans les entretiens car il ne s'agissait pas d'un entretien formel semi-dirigé. Cependant ces échanges ont contribué aux analyses de ce rapport.

Les deux médecins inspecteurs des districts enquêtés ont été brièvement rencontrés mais il n'a pas été possible du fait de leur planning de procéder à un entretien semi-dirigé.

L'équipe d'enquête aurait aussi souhaité rencontrer les représentants sur place de l'OMS, du PAM et le Gouverneur, mais cela n'a pas aussi possible faute de disponibilité de l'équipe MDM ou de la personne à interviewer.

19 entretiens ont été enregistrés et retranscrits entièrement pour l'analyse. 4 entretiens n'ont pas été enregistrés, et l'analyse s'est faite sur base de la prise de notes.

Les entretiens de « terrain », c'est-à-dire ceux avec les villageois, les chefs Fokontany, les agents de santé, les agents communautaires, ont été faits par les deux responsables d'enquête, séparément, en même temps que les enquêtes quantitatives avaient lieu dans le village. Les responsables d'enquête étaient accompagnés systématiquement pour ces entretiens par le superviseur de l'enquête quantitative, qui était une personne recrutée dans la zone et servant de traducteur.

La trame de l'entretien qualitatif comprenait notamment des questions sur la situation actuelle en santé des personnes à Ambovombe et Amboasary Sud, les éventuels impacts du *Kere* sur la santé des personnes, en plus de la problématique de la malnutrition, les moyens individuels existant pour se soigner, les appuis existant au niveau du village, ainsi que des questions sur les rôles respectifs des hommes et des femmes dans le ménage par rapport à l'accès aux soins. Une question ouverte était posée sur l'existence de violences (économiques, domestiques, etc). Cette trame se trouve en annexe 2.

Focus groupe :

Par ailleurs, **deux focus-groupes** ont été menés, un focus groupe « hommes », composé de 6 hommes, à Ambovombe et un focus groupe « femmes » à Amboasary Sud, composé de 12 femmes où des questions étaient posées collectivement sur les barrières actuelles à l'accès aux soins, les types de pathologies auxquelles la communauté est confrontée, les stratégies mises en place pour y répondre, l'évolution de la situation ces derniers mois, les appuis éventuels apportés (cliniques mobiles, distributions alimentaires, etc). Le focus groupe était animé par l'équipe d'enquête avec appui du superviseur d'enquête pour la traduction (pour le focus groupe femmes, l'équipe de supervision n'était composée que de femmes, et pour le focus groupe hommes, que d'hommes). La trame de discussion se trouve en annexe 3.

1.3.2. Méthodologie de l'enquête quantitative

Deux sources ont été utilisées pour réaliser cette enquête quantitative :

- **Une enquête sur la situation sanitaire des ménages via des questionnaires prédéfinis**, dans les deux districts ciblés.

La population ciblée par cette enquête, à savoir les ménages de tous les fokontany du District d'Ambovombe, Région Androy et le district d'Amboasary Sud, Région d'Anosy fut interrogée du 12 au 19 juin 2021, après avoir été sélectionnée de façon aléatoire.

MdM réalisa un échantillonnage par grappe afin de sélectionner les ménages, effectué à l'aide du logiciel ENA (Emergency Nutrition Assessment) 2020 et en utilisant les paramètres suivants comme hypothèse de base pour le calcul :

- Taux brut de mortalité : 1/10 000/Jour.
- Précision : 5%
- Effet de grappe : 1.5.
- Période de rappel : 90 jours (Fin du *Tiomena* (Vent de sable) ou 15 Mars 2021)
- Taille du ménage : 4.4. C'est la moyenne dans les districts étudiés d'après le RGPH 3.
- % non-répondant : 5.

En se basant sur ces paramètres, un échantillon de 667 ménages, soit 2788 personnes ont été distribués à 27 grappes composées de 25 ménages environ (1^{er} degré). Deux communes, Esira et Mahaly, ont été ôtées de l'échantillonnage à Amboasary du fait de la situation sécuritaire.

A l'intérieur de chaque grappe, les ménages à retenir pour l'enquête (2^{ème} degré) ont été aussi choisis de façon aléatoire par échantillonnage systématique en utilisant un pas de sondage prédéterminé.

Le critère d'inclusion principale était la présence dans le foyer d'un membre pouvant répondre à l'enquête. Dans le cas où la maison était vide, les questions furent administrées aux voisins.

Le questionnaire comporte des questions relatives à la mortalité au cours de ces 90 jours, la couverture vaccinale contre la rougeole, la morbidité au cours des 15 derniers jours, le parcours et l'accès aux soins, et les accouchements au cours de ces 90 jours incluant la mortalité périnatale.

Pour la réalisation de l'enquête, 4 équipes composées chacune d'un superviseur et deux enquêteurs ont été recrutées sur place et formées sur la méthodologie d'enquête à l'aide d'un manuel d'enquête³.

- **Une révision exhaustive des données disponibles au niveau du DHIS²** était réalisée permettant d'observer l'évolution de la situation sanitaire dans le temps, avec une comparaison entre le dernier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, ainsi que le premier trimestre 2020 avec le premier trimestre 2021. La comparaison se focalise sur les indicateurs d'utilisation des formations sanitaires ainsi que la morbidité proportionnelle sur ces périodes.

³ Annexe 4_Manuel d'enquête

2. CHAPITRE II - RESULTATS DE L'ENQUETE

2.1. Section 1 : Résultats de l'enquête quantitative

2.1.1. Données démographiques

- Au total, 27 grappes ont pu être enquêtées, dont 12 grappes à Amboasary Sud avec 337 ménages enquêtés contre 15 à Ambovombe avec 406 ménages enquêtés. Au total, 743 ménages sur les 667 qui étaient nécessaires à minima ont été questionnés (111,39%).
- La taille moyenne des ménages était de 5,4 personnes, alors qu'elle est de 4,2² au niveau national. Dans le District d'Amboasary Sud, elle est à 5,2 (4,3² dans la région Anosy) contre 5,7 à Ambovombe (4,5² dans la région Androy).
- 66,9% (497) des ménages incluaient des enfants de moins de 5 ans. Le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans était de 19,8% dont 20,4% à Amboasary Sud contre 19,3% à Ambovombe. Ces chiffres restent élevés par rapport au niveau national (14,4%⁴).
- Sur les mouvements au sein des ménages, parmi les personnes recensées au cours de l'enquête, 3995 (97,95%) étaient membres du ménage pendant toute la période de rappel (15 Mars 2021 au jour de l'enquête) :
- Le taux d'immigration était de 2,06%. A Amboasary Sud (1,42%), ce taux est inférieur à celle d'Ambovombe (2,54%).
- Le taux d'émigration, ceux qui avaient quitté le ménage au cours de la même période était de 2,11%. A Amboasary Sud , ce taux est de 1,37%, et qui reste inférieur par rapport au district d'Ambovombe (2,67%).
- Ratio hommes/femmes : 0,94 avec 0,97 pour le district d'Amboasary et 0,91 pour le district d'Ambovombe. Ce rapport de masculinité est inférieur à celui de l'enquête RGPH 3 de 2018 (0,97 au niveau national²).
- Répartition par sexe du chef de ménage : Le chef de ménage était un homme dans 64,06% des cas, alors qu'au niveau national ce pourcentage est plus élevé (76,00%²). A Amboasary sud, le chef de ménage tenu par les hommes est supérieur (65,28%) par rapport à Ambovombe (63,05%).
- La pyramide d'âges de la population questionnée : Les enfants âgés de 0 à 4 ans ont représenté 20,4% (14,4% au niveau national ²) de l'ensemble des personnes enquêtés ; les enfants moins de 15 ans ont représenté près de la moitié (52,24%) dont 41,3% au niveau national² selon le RGPH Recensement General de la Population et de l'Habitation³ 2018.

⁴ RGPH 3 de 2018

Figure 1 : Pyramide des âges, Amboasary Sud et Ambovombe, 12 au 19 juin 2021

2.1.2. Mortalité respective

La période de rappel pour l'estimation de la mortalité rétrospective a débuté le 15 mars 2021 et s'est terminée le jour de l'enquête (21 juin 2021). Au cours de la période de rappel, 31 décès ont été rapportés dont 9 décès chez les moins de 5 ans.

Tableau 1 : Répartition des décès par tranche d'âge, de sexe et de district de la période étudiée

Age	Effectif	Pourcentage
0 à 4 ans	9	29,03%
5 à 14 ans	5	16,13%
15 à 24 ans	0	00,00%
25 à 59 ans	4	12,90%
60 ans et plus	13	41,94%

Masculin	16	51,61%
Féminin	15	48,39%

District Amboasary Sud	14	45,16%
------------------------	----	--------

District Ambovombe	17	54,83%
Total	31	100%

- **Le taux brut de mortalité était de 0,86 décès /10 000 personnes /jours [IC 95% : 0,84- 0,89] avec un taux de mortalité spécifique chez les enfants de moins de 5 ans à 1,04 décès /10 000 personnes/ jour [IC 95% : 0,96- 1,11] pour toutes les personnes enquêtées sur l'ensemble des deux districts.**

Tableau 2 : Taux de mortalité bruts et spécifiques pendant la période de rappel, par tranche d'âge et par District.

	Décès (n)	Taux de mortalité (décès/10 000/jour)	[IC 95%]
Taux brut de mortalité	31	0,86	[0,84- 0,89]
Taux de mortalité spécifique des moins de 5 ans	9	1,04	[0,96- 1,11]
Taux brut de mortalité à Amboasary	14	0,88	[0,84- 0,93]
Taux de mortalité spécifique des moins de 5 ans à Amboasary	4	1,04	[0,93- 1,15]
Taux brut de mortalité à Ambovombe	17	0,85	[0,81- 0,88]
Taux de mortalité spécifique des moins de 5 ans à Ambovombe	5	1,03	[0,94- 1,13]

Les seuils de situation d'urgence en santé publique définis par OMS étant :

- Taux de mortalité de la population générale ≥ 1 décès /10 000/jour
- Taux de mortalité de la population moins de 5 ans ≥ 2 décès /10 000/jour

Les seuils ne sont pas franchis mais restent proches, en particulier pour la population générale

Le rapport SMART nutrition et sécurité alimentaire pendant la période d'Avril- Mai 2021 mentionne des taux de mortalité ci-dessous :

- Dans le district d'Amboasary, les données de mortalité correspondent aux données estimées.
 - Taux de mortalité brut : 0,92 [0,35-2,40]
 - Taux de mortalité spécifique des moins de 5 ans : 0,76 [0,24-2,38]
- Dans le district d'Ambovombe, une différence est constatée sur l'estimation des taux de mortalité brut des deux rapports.
 - Taux de mortalité brut : 0,45 [0,24-0,85]
 - Taux de mortalité spécifique des moins de 5 ans: 0,43 [0,11-1,74]

- **Causes de mortalité :** Les causes questionnées se sont limitées aux trois pathologies les plus fréquentes dans les contextes d'urgence (Infection respiratoire aigüe, fièvre / paludisme et diarrhée). Il est à noter que ces trois pathologies représentent uniquement 48,4% des causes de décès. Sans

tenir compte des autres causes, le syndrome diarrhéique est la première cause de mortalité pour la tranche d'âge des moins de 5 ans (33,3%) tandis que la fièvre / paludisme occupe cette place pour les plus de 5 ans (22,2%).

Tableau 3 : Répartition par causes de décès en fonction de la tranche d'âge sur la période étudiée

Groupe d'âge	Causes de décès				Total/Pourcentage
	IRA	Fièvre	Diarrhée	Autres	
0 à 4 ans	0	2	3	4	9 (29,0%)
5 à 14 ans	0	1	1	3	5 (16,1%)
15 à 24 ans	0	0	0	2	2 (6,5%)
25 à 59 ans	1	0	0	1	2 (6,5%)
60 ans et plus	3	4	0	6	13 (41,9%)
Total	4	7	4	16	31 (100%)

Les infections respiratoires n'ont pas été citées comme cause de décès des moins de 5 ans, mais la diarrhée reste la première cause déclarée de mortalité dans ces deux zones.

Figure 2 : Répartition des causes de mortalité pour les moins de 5 ans

➤ Endroit de décès : 87,10% des décès ont eu lieu à la maison sur l'ensemble des deux districts, ce chiffre atteint 92,86 % pour le district d'Amboasary⁵ Tableau 4 : Répartition par endroit de décès de la période étudiée

Lieu de décès	Effectif	Pourcentage
A la maison	27	87,1%
CSB/ CH	3	9,7%

Autres	1	3,2%
Total	31	100%

Figure 3 : Répartition par endroit de décès des deux districts

➤ Notification des décès : 93.55% des décès n’ont pas été notifiés, ni au CSB ni au niveau de la mairie⁶. On remarque dans le graphique de répartition que ce sont l’intégralité des décès à Ambovombe qui n’ont pas été notifiés.

Figure 4: Répartition par endroits d’enregistrement de décès des deux districts

Les décès du district d’Ambovombe n’ont pas été enregistrés auprès des autorités locales.

Les décès au niveau de la communauté ne sont pas déclarés auprès des autorités locales. Donc les chiffres mentionnés au niveau de ces structures sont sous-estimés.

➤ Consultation avant le décès : 29.0% des personnes décédées avaient eu une consultation dans les 15 jours précédents le décès.

Consultation avant	Effectif	Pourcentage
Oui	09	29,1%
Non	21	67,7%
NSP	11	03,2%
Total	41	100%

Tableau 5 : Répartition des consultations, 15 jours avant le décès de la notification de la période étudiée

Figure 5: Répartition de la consultation, 15 jours avant le décès par district

Les trois quarts des décès à Amboasary sud, et la moitié des décès à Ambovombe n’ont pas eu de consultation médicale au niveau des formations sanitaires.

2.1.3. Morbidité proportionnelle

Les ménages ont été questionnés sur les personnes malades dans les 15 derniers jours, la cause de la maladie et le parcours de soins utilisé. Il faut noter que 15.0% de la population avait été confrontée à une maladie pendant la période. L’âge moyen des malades était de 21,0 ans.

- Sur la population générale, trois quarts des pathologies correspondaient aux 3 principales pathologies fréquentes (fièvre/paludisme, infection respiratoire et syndrome diarrhéique) dans des contextes d’urgence et à risque épidémique.

A Ambovombe, la fièvre/paludisme est moins fréquente qu’à Amboasary sud par contre, le syndrome diarrhéique touche plus la population dans ce district.

Figure 6 : Morbidité proportionnelle de la population générale

Figure 7 : Comparaison de la morbidité proportionnelle dans les deux districts

- Chez les enfants < 5 ans, elles correspondent à 85.71% des trois pathologies. La fièvre est prédominante, suivie par les infections respiratoires et les syndromes diarrhéiques. L'enquête MICS 2018 montre aussi que ces maladies affectent plus les enfants de moins de 5 ans, respectivement 16,8 % et 13,8%.

Figure 8 : Comparaison de la morbidité proportionnelle des moins de 5 ans dans les deux districts

Ci-dessous la comparaison de la morbidité proportionnelle des enfants de l'enquête avec les pourcentages des enfants de 0 à 59 mois qui ont eu dans les deux dernières semaines du MICS 2018.

Figure 9 : Comparaison de la morbidité des enfants moins de 5 ans à Androy

Figure 10 : Comparaison de la morbidité des enfants moins de 5 ans à Anosy

La fièvre est la pathologie touchant le plus les enfants < 5 ans dans les deux districts étudiés. L’augmentation de l’importance de la fièvre au sein des pathologies touchant les enfants pourrait être expliquée par la période d’enquête ainsi que par les changements climatiques en cours.

2.1.4. Couverture vaccinale contre la rougeole (enfants de 9 mois à 5 ans)

A noter que la couverture vaccinale a été considérée prenant en compte uniquement la présence du carnet de vaccination de l’enfant. La couverture vaccinale contre la rougeole estimée est très faible, uniquement à 29,47%. Au niveau national, la proportion d’enfants vaccinés contre la rougeole est de 54,9% (MICS 2018). Les chiffres indiqués par les résultats préliminaires de la SMART du T2 2021 et qui prennent aussi en compte la déclaration de la mère, indiquent 59% d’enfants de moins de 5 ans vaccinés sur Ambovombe, et 61% pour Amboasary Sud.

Tableau 6: Répartition des enfants entre 9 mois et 5 ans vaccinés contre la rougeole.

Vaccination rougeole	Effectif	Pourcentage
Amboasary Sud	152	31,47%
Ambovombe	173	27,90%

Le risque épidémique est, par conséquent, très élevé malgré le fait que la population est assez dispersée. La dernière grande épidémie de rougeole ayant eu lieu en novembre 2019, et 3 phases de campagnes de vaccination ont été réalisées depuis janvier 2019 à Avril 2020 pour cibler tous les districts sanitaires de Madagascar. Mais les données collectées laissent craindre une nouvelle épidémie dans les mois à venir.

2.1.5. Parcours de soins

L’automédication est le premier parcours utilisé par la population générale, suivi de la consultation au CSB.

Figure 13 : Comparaison du taux d'utilisation des formations sanitaires dans les deux districts sur les trois périodes étudiées (Données DHIS²).

Une grande différence d'utilisation des formations sanitaires est observée dans les deux districts étudiés. Sur les 3 périodes de comparaison, le taux d'utilisation des FS à Ambovombe reste très bas à une moyenne de 5,43% par rapport à Amboasary Sud.

Figure 14 : Proportion des formations sanitaires dans les deux districts ayant un taux d'utilisation en décroissance sur les trois périodes étudiées (Données DHIS²).

Sur les 23 formations sanitaires de base d'Ambovombe et sur les trois périodes d'étude, 26% des formations sanitaires (FS) de bases ont un taux d'utilisation en décroissance tandis qu'à Amboasary Sud (35 CSB), seulement 14% sont touchés par la décroissance.

Plus de la moitié des FS publique d'Ambovombe a un taux d'utilisation inférieur à la moyenne (8,6%) tandis qu'à Amboasary Sud ce taux n'est que de 14%.

Figure 15 : Proportion des formations sanitaires dans les deux districts ayant un taux d'utilisation inférieur à la moyenne (Données DHIS²).

L'utilisation des formations sanitaires d'Ambovombe reste très basse suivant l'enquête et les données du DHIS2.

➤ Taux de satisfaction des ordonnances desservies (DHIS²)

Même, si les malades arrivent se soigner auprès de ces structures, comment est la satisfaction des ordonnances prescrites ? Cet indicateur permet de mesurer la différence entre le taux d'ordonnance prescrite et le taux délivré par la pharmacie. Il permet donc de donner une idée du pourcentage de personnes n'ayant pas les moyens d'acheter les médicaments prescrits.

Pour le DHIS2, les données du premier trimestre et dernier trimestre 2020 seulement étaient disponibles. Seulement la moitié des ordonnances prescrites sont satisfaites au niveau d'Ambovombe.

Figure 16 : Comparaison des taux de satisfaction des ordonnances prescrites auprès des formations sanitaires de bases dans les deux districts. (Données DHIS2).

Nous constatons une différence importante entre la satisfaction des ordonnances prescrites à Amboasary et à Ambovombe. A Ambovombe, seulement la moitié des ordonnances prescrites pendant le premier trimestre 2020 et le dernier trimestre 2020 ont été desservies au niveau de la pharmacie des formations sanitaires de base. On note cependant en moyenne par district une légère amélioration entre le début de l’année et la fin de l’année. Cependant si l’on regarde dans le détail par formation sanitaire, on note une décroissance de cet indicateur sur plusieurs formations sanitaires (voir figure ci-dessous) : ainsi, presque la moitié (47,06%) des formations sanitaires du district d’Amboasary Sud est en décroissance sur cet indicateur.

Figure 17 : Proportion de formation sanitaire avec un taux de satisfaction en décroissance pendant les deux périodes. (Données DHIS²).

Figure 18: Proportion de formation sanitaire avec un taux de satisfaction inférieur à la moyenne (Données DHIS²).

On note aussi que plus du tiers (39,13%) des FS d’Ambovombe a un taux de satisfaction des ordonnances prescrites inférieurs à la moyenne

- Raison de non-recours au soin (résultat de l’enquête) :

Sur les 612 malades issus de l’enquête, 232 (37,91%) ont choisi de ne pas se soigner au niveau des formations sanitaires ou clinique mobile. Plus de la moitié des réponses obtenues des malades sur les deux districts annonce en premier lieu le coût trop cher des soins. Les résultats de l’enquête ménage est présenté par la figure ci-dessous :

Figure 19: Comparaison des raisons de non-recours aux soins dans les formations sanitaires dans les deux districts.

Parmi les causes de non-recours aux formations sanitaires (pour ceux qui n’ont pas consulté ni au CSB ni à l’hôpital), le prix à payer au niveau des formations sanitaires reste le principal frein à l’accès aux soins pour la population générale (60,78%), et l’éloignement limite l’accès qu’à 22,41%. On peut cependant penser que les deux sont liés. En rappelant que la recette moyenne par ordonnance servie est de 1970 Ariary (Annuaire statistique sanitaire de 2014). La mention « trop cher » peut notamment inclure le fait que le déplacement est trop cher, qui s’accroît avec l’éloignement géographique.

2.1.6. Accouchement et naissance

- Lieu d’accouchement (Enquête ménage)

L’enquête renseigne sur les accouchements et les naissances dans les 90 jours avant l’évaluation. 55 accouchements ont été recensés pendant cette période.

Ci-dessous la répartition du lieu d’accouchement de la population des deux districts pendant la période d’enquête :

Figure 20 : Répartition du lieu d'accouchement dans les deux districts. .

La majorité des accouchements (56,36%) ont lieu à la maison. Etant donné le prix des accouchements et les données mentionnées dans le point précédent, on peut supposer qu'il y a une relation avec l'inaccessibilité financière.

L'enquête MICS 2018 confirme que la proportion des femmes ayant accouché dans les deux dernières années de leur dernière naissance à domicile reste élevée dans les deux régions, respectivement, 73,6% à Androy et 50,5% à Anosy. Par ailleurs le taux d'accouchement à domicile à Madagascar relevé dans l'enquête MICS est de 60,2%, ce qui signifie donc que le taux d'accouchement au CSB ou à l'hôpital est légèrement supérieur dans les deux districts concernés que pour la moyenne de Madagascar. Il faut noter que de grandes disparités existent là-aussi entre les villages se trouvant à proximité d'un CSB et les autres, et que la comparaison est faite avec les chiffres du MICS datant d'il y a trois années.

- **Décès pendant l'accouchement (Enquête Ménage)**

Au cours des 90 jours précédant l'enquête, 1 décès maternel s'était passé à domicile, et aucun au CSB. 2 décès périnataux avaient été enregistrés au niveau des structures sanitaires, et un à domicile. Compte-tenu de ces chiffres très bas, il est difficile d'en tirer une analyse.

2.2. Section 2 – résultats de l'enquête qualitative.

2.2.1. Une situation qui n'est pas nouvelle, mais qui s'est aggravée depuis début 2020

Le Sud du pays fait face de manière cyclique à des épisodes de sécheresse plus ou moins prolongés, et cela depuis des décennies. Il est compliqué de savoir quand cela a commencé, mais beaucoup de témoignages reçus font référence à différents épisodes de sécheresse durs à affronter pour la population depuis le début des années 1980. Certains disent qu'ils ont toujours connu des épisodes difficiles. La zone du Sud fait cette fois-ci face à un épisode de sécheresse qui dure depuis trois années, avec une période de soudure qui s'allonge d'une année sur l'autre et a particulièrement fragilisé la zone depuis 2020. Par ailleurs, la période du *Tiomena*, le vent chaud (vent de sable), a été particulièrement long cette année, puisqu'il ne dure habituellement que 2 à 3 mois, et a été étendu cette année sur 6 mois, d'octobre 2020 à mars 2021. Selon un témoignage reçu de la part d'une ONG présente depuis plusieurs années dans la zone : « *Le mot Kéré veut dire famine. Si on parle de famine et qu'on compare aux outils qu'on a dans le Cadre Intégré de Classification Alimentaire (IPC), en stade de famine, il existe à peu près 14 000 à 20 000 personnes considérées en situation de famine. Mais si on parle de Kéré ici, effectivement, c'est à partir du moment où on a deux saisons d'affilée sans récolte, où il y a vraiment des difficultés de sécurité alimentaire. On peut estimer à fin 2019-2020 le début du Kéré avec une accentuation et une médiatisation à partir du dernier trimestre 2020. Parce que là, on arrivait déjà après une année de soudure complète. Donc, c'est là où ça s'est accéléré en octobre 2020 avec les premières alertes. Il faut comprendre que peut-être cela aurait pu être pris en charge plus tôt, si le Système de Suivi Nutritionnel (SSN) avait continué à être fonctionnel.* »

En temps normal ou au début d'épisodes de sécheresse, les populations peuvent disposer de stratégies de résilience et d'adaptation leur permettant de faire face à la situation lors des périodes de soudure et d'obtenir de quoi nourrir leurs familles. **La plupart des témoignages récoltés, que ce soit au niveau des villageois ou institutions / organisations travaillant dans la zone, font état sur cette période du fait que les stratégies d'adaptation sont maintenant épuisées** : l'épargne a été utilisée, les animaux ont été vendus, les biens aussi. Nous présentons ci-après l'impact que cela peut avoir par rapport à l'accès aux soins.

2.2.2. Une aggravation des difficultés financières pour pouvoir accéder aux formations sanitaires

Nous commençons par un rappel de quelques indicateurs clé⁷ concernant le district d'Ambovombe, permettant une mise en perspective des constats de l'enquête : indice de fécondité le plus élevé du pays (8,2 enfants par femme), 26% des accouchements réalisés dans un établissement de santé, taux de mortalité des moins de 5 ans de 56/1000. Un des éléments ressortant quasi systématiquement dans les entretiens qualitatifs réalisés est celui de l'augmentation progressive des difficultés des ménages les plus vulnérables à accéder aux soins, depuis la dégradation de la situation. Soulignons qu'initialement, l'accès aux services de santé est déjà compliqué logistiquement et financièrement pour les villages se situant à plus de 10km des CSB. L'accès peut se faire en moto si le cas est simple et qu'une moto est disponible, ou en charrette s'il s'agit d'un cas sévère. Selon les témoignages reçus, et en fonction de la distance, les prix pour accéder au CSB varient de 10 000 à 50 000 MGA (entre deux et onze euros environ). Par ailleurs, une fois arrivé au CSB, il est en général demandé au patient de payer pour la consultation et pour d'éventuels médicaments. Même si les consultations sont

⁷ Enquête MICS, 2018

normalement gratuites, et que plusieurs pathologies sont normalement traitées gratuitement (comme pour les cas de paludisme par exemple), les difficultés auxquelles font face les soignants et dispensateurs dans les CSB peuvent les amener à demander des participations financières, parfois élevées, et dissuasives pour les patients. C'est aussi le cas pour les accouchements, qui sont normalement gratuits au niveau des CSB, mais pour lesquels, selon plusieurs témoignages, il est demandé une participation de 30 000MGA (environ 6 euros) s'il s'agit de la naissance d'une fille, et 50 000MGA s'il s'agit de la naissance d'un garçon. A moins de se trouver très proches d'un centre de santé (accessible à pied, à environ moins de 5 km), les femmes se tournent donc plutôt vers les matrones pour l'accouchement. Des témoignages d'agents communautaires ont aussi mentionné revendre pour le compte des CSB des médicaments au niveau communautaire normalement gratuits (pour le cas du paludisme normalement) et rembourser ensuite le CSB. Plusieurs témoignages de villageois mentionnent que le traitement contre le paludisme coûte environ 50 000MGA avec perfusion, et 20 à 30 000MGA s'il s'agit d'une forme simple. « *Les Agents Communautaires ont reçu des médicaments venant du CSB, c'est à nous de les vendre puis on rembourse au CSB, par exemple les paracétamols, Amoxicilline, le zinc et les Sels de Réhydratation Orale (SRO)* ».

Comme indiqué plus haut, avec l'épuisement des moyens de subsistance et des moyens financiers, les personnes ont de moins en moins les moyens d'accéder au CSB puisqu'elles ne peuvent plus payer ces sommes. Selon plusieurs témoignages, il est possible habituellement de demander de l'aide auprès d'un membre de sa famille, ou de la communauté, mais depuis le début de l'année dernière il est très rare de trouver dans son entourage une / des personne/s disponibles pour prêter de l'argent. En parallèle, la santé est devenue moins prioritaire par rapport à la nécessité de trouver de la nourriture. L'impact mentionné par les services de santé et agents communautaires est donc que les référencement se font de manière de plus en plus tardive : on retarde au maximum le recours à un soignant et on continue en priorité, en attendant la limite, d'avoir recours aux tradipraticiens ou à l'automédication (principalement l'automédication si on se fie aux résultats de l'enquête quantitative). « *Mon constat, c'est qu'il y a une réduction de la fréquentation. Ce que je veux dire par là, c'est que si les gens tombent malades, donc ils n'ont pas de sous, d'argent pour acheter des médicaments* ». Les patients arrivant au CSB sont donc souvent dans un état plus grave qu'auparavant. S'ensuit généralement une proposition de transfert vers le niveau supérieur de la pyramide sanitaire locale pour un diagnostic beaucoup plus poussé et/ou un traitement adéquat, qui devient encore plus difficile financièrement à supporter pour le patient. Le référencement du CSB vers l'hôpital de référence n'est donc généralement pas observé/respecté, et se finit par un retour du patient à domicile sans avoir été diagnostiqué et/ou soigné. Un responsable des Nations-Unies nous résume ainsi la situation : « *Les gens d'ici ne se soignent qu'en cas de forme grave, c'est un comportement d'ici. Pourquoi ? Leurs capitaux ou leurs banques, c'est les bovidés. Ils élèvent des bovidés, ils peuvent en avoir des dizaines, des vingtaines. Ils ne vendent leurs bétails que pour sauver la vie au dernier moment, dans la forme grave, on peut dire aussi que c'est pas une priorité pour eux. Ils ont recours à des tisanes, des tradipraticiens avant de fréquenter le CSB. Et je dis toujours ça, la qualité des soins au niveau des CSB aussi laisse à désirer. Pourquoi ? Dans les 90% des CSB sont tenus par des paramédicaux, et non pas des médecins. C'est malheureux mais, c'est le système de santé à Madagascar surtout dans les villes éloignées. Normalement dans la norme du ministère de la santé, un CSB doit être tenu par un médecin diplômé d'Etat avec un paramédical d'infirmier avec une sage-femme. C'est la loi mais ce n'est jamais*

respecté. Juste pour dire que dans les 23 CSB d'Ambovombe, 2 seulement sont tenus par des médecins, et les 21 par des paramédicaux⁸. »

Si, dans les témoignages reçus, nous avons parlé à plusieurs personnes ayant eu accès au CSB, il est rare d'avoir des témoignages de patients qui ont pu accéder à l'hôpital de district lorsque cela leur était conseillé. Les villageois font état de problématiques de santé qui « traînent » depuis plusieurs années faute de moyens financiers suffisants pour obtenir un diagnostic approfondi au niveau de l'hôpital de district.

Enfin, une organisation travaillant au niveau communautaire dans les deux districts a mentionné que le **dispositif d'aide aux plus vulnérables n'est actuellement pas fonctionnel**, sauf en ville, car il est très difficile pour les personnes d'accepter d'être perçues comme « pauvres » et sans ressources. Des fonds existeraient mais ne seraient donc pas dépensés au niveau des CSB pour la prise en charge gratuite de certaines pathologies pour ces patient.e.s. Une organisation locale décrit : « *Au niveau des CSB, il y a ce système-là, dans le cadre de ce qu'on appelle Fanome (Fond d'Approvisionnement Non-stop en Médicament), on donne à la famille la plus pauvre des prix. Non, c'est pas prix. Ils ne paient pas sur certains actes médicaux. Il n'y a pas de consultations sur certains médicaments, mais le problème avec ça. Donc, il y a ce fond au niveau des communes et au niveau des CSB. C'est la commune qui gère ces fonds. Le problème c'est qu'ici ils ont besoin de sensibilisation parce que les gens n'acceptent pas qu'on leur dise : « Vous êtes pauvres ». Ça, c'est très honteux, ici. »*

Ces difficultés impactant le parcours de soins se retrouvent dans les résultats de l'enquête quantitative : 60% des personnes n'ayant pas recours aux formations sanitaires invoquent le fait que cela est trop cher. Par ailleurs, le **taux de fréquentation des formations sanitaires reste extrêmement bas** en particulier à Ambovombe et stagne aux alentours de 5%. La notification des décès est en très grande majorité non faite, et le lieu de décès reste aussi en très grande majorité le domicile.

2.2.3. Les pathologies rencontrées

Durant l'enquête qualitative, le questionnement sur les pathologies rencontrées était systématiquement posé, où il était demandé de lister les trois principaux facteurs de morbidité dans la zone ou les 3 principales maladies dans la communauté. Il est intéressant de remarquer que dans la moitié des réponses, la malnutrition n'était pas citée comme pathologie. Elle est très présente dans le reste du discours et des réponses aux questions mais pas considérée comme pathologie, surtout au niveau des communautés. Les principaux constats sur les maladies rencontrées rejoignent les résultats de l'enquête quantitative et du DHIS2 : le paludisme revient très souvent comme principale cause, les infections respiratoires aigües, et les diarrhées.

Le paludisme, « amie du Kere » selon le témoignage d'une villageoise, affecte l'ensemble des classes d'âge, avec des décès chez les enfants. Dans certains entretiens réalisés à Amboasary Sud, des décès d'enfants étaient survenus au niveau communautaire, parfois sur le chemin vers / au retour du centre de santé : « *Parfois on amène les enfants au CSB, l'enfant reçoit des comprimés mais pas d'injection, au moment du retour l'enfant décède en cours de route* ».

La fièvre est décrite comme une maladie qui rend les choses plus difficiles avec la faim, et dont il est difficile de se débarrasser. Selon différents témoignages y compris des autorités sanitaires, les problèmes d'approvisionnement en intrants (ACT) sont persistants et constituent un des facteurs

⁸ Dans la norme du Ministère de la Santé, les CSBII doivent être tenus par un médecin diplômé d'Etat. Il existe 19 CSBII dans le District d'Ambovombe, et seulement 2 médecins.

expliquant la persistance ou l'augmentation de la morbidité liée à cette maladie. Par ailleurs il est important de noter que les ACT devraient être gratuits mais ce n'est pas le cas selon les différents entretiens et constats reçus.

Les **diarrhées** sont très souvent citées aussi, là encore pour l'ensemble des classes d'âge. Dans les narrations au niveau de la communauté, pour les personnes malades ou des chefs Fokontany, il est régulièrement soulevé que les diarrhées sanglantes interviennent lorsque les personnes font un « bon repas » ou « très bon repas », c'est-à-dire les fois où les personnes changent leurs habitudes alimentaires. « *J'ai parfois des diarrhées sanglantes si j'ai mangé de nourriture qui est délicieuse* ». Chez les agents de santé, personnel des ONG, personnel de santé, il est noté que les cas de diarrhées sont souvent notés après les rares pluies, et lorsque les personnes consomment de l'eau souillée. Les parasites sont aussi souvent cités, avec le ventre gonflé.

Les **infections respiratoires aiguës** viennent en général en deuxième ou troisième position dans les réponses, allant dans le sens de l'enquête quantitative où les IRA représentent 11,93% des causes de morbidité (troisième position). Les personnes interrogées font le lien notamment entre une augmentation des IRA et le fait que le vent chaud, le *Tiomena*, ait été particulièrement long cette dernière saison. La poussière et le sable constamment présents dans l'air ont selon eux une incidence directe. Il est aussi envisageable que certaines de ces IRA soient des symptômes de tuberculose, une maladie bien présente dans la zone.

La malnutrition n'est donc souvent pas citée, peut-être parce qu'elle est considérée comme un état de fait imposé par un facteur externe et ne venant pas de l'intérieur du corps. Il est d'ailleurs noté dans la Link NCA⁹ que la communauté donne la préférence aux causes, plutôt qu'aux symptômes, dans l'identification des maladies, et des itinéraires thérapeutiques en conséquence. Le lien est cependant bien fait entre le manque de nourriture, en quantité et qualité, et le mauvais état de santé des personnes.

Pour ce qui relève des problématiques de santé autres que le paludisme, les IRA et les diarrhées ; on peut constater un manque d'accès aux diagnostics. Le DRS Androy évoque un besoin d'appui pour diagnostiquer les cas de VIH/SIDA, ainsi que les cas de cancer du col de l'utérus. Le matériel et les traitements adéquats sont selon lui disponibles au niveau du district, mais les capacités de diagnostic au niveau communautaire font défaut. Plusieurs personnes malades ont été rencontrées et ne connaissent pas les causes de leur maladie, faute de pouvoir accéder à un diagnostic de qualité au niveau du chef-lieu de district et la structure hospitalière (trop cher, trop loin, peur de ne pas pouvoir financièrement soutenir les coûts).

Sur les cas de décès, il faut souligner comme le montre l'enquête sanitaire qu'un grand nombre de personnes ne croit pas aux causes naturelles de décès, sauf lorsqu'il s'agit de très jeunes enfants. Il est très souvent fait mention que la personne est décédée car a été « empoisonnée » de manière provoquée, ce qui est lié aux croyances et pratiques de sorcellerie.

La rougeole n'est pas mentionnée pour l'instant comme pathologie, la dernière épidémie datant d'il y a plus de deux ans, cependant compte-tenu du faible taux de couverture vaccinale (moins de 50% des enfants de moins de 5 ans) c'est une préoccupation importante pour l'ensemble des acteurs en santé sur place, d'autant que les épidémies reviennent en général tous les deux ans. Au moment de l'enquête, MSF démarrait un appui en vaccination rougeole auprès de la DRS d'Amboasary Sud.

⁹ Rapport final, Link NCA, ACF, Novembre 2018 – Avril 2019, District d'Amboasary Sud Sud, région Anosy

Les infections sexuellement transmissibles sont aussi listées comme une des problématiques rencontrées, en particulier par les soignants et autorités sanitaires lors des entretiens qualitatifs. Il est probable que lors de l'enquête qualitative en population générale, les personnes enquêtées n'aient pas été à leur aise pour aborder la question. Les défis concernant les IST concernent là aussi le manque de dépistage, de diagnostic, et parfois la rupture des traitements disponibles au niveau du CSB. Le VIH SIDA est listé par un représentant d'autorité sanitaire comme une « *bombe à retardement* ».

Nous avons aussi cherché à comprendre comment les **pratiques d'accouchement** sont vécues. Selon les résultats de notre enquête sanitaire, le taux d'accouchement à domicile est moins élevé que celui relevé dans le MICS 2018; et se serait donc amélioré. Cependant, notre enquête qualitative montre qu'il y a de très grandes différences d'un Fokontany à l'autre et en fonction de la proximité du CSB. Lorsque la formation sanitaire est proche (c'est le cas des entretiens réalisés dans les Fokontany proches des CSB), les femmes changent leur pratique et se rendent au centre de santé pour accoucher, même si cela peut impliquer une participation financière (allant en général de 30 à 50 000MGA). Peu de complications ont été soulevées lors des entretiens qualitatifs concernant les accouchements, et peu ont aussi été relevées dans l'enquête quantitative.

2.2.4. *Peu / pas de systèmes communautaires d'entraide, ou bien qui sont épuisés*

L'enquête qualitative interrogeait les personnes sur les modalités de financement des référencements et soins de santé, en demandant si des dispositifs communautaires d'entraide existaient. Certains entretiens ont permis de relever que dans les Fokontany qui avaient été appuyés par les projets de développement des systèmes d'entraide existaient, notamment les Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit, cependant nous n'avons constaté aucun cas fonctionnel dans les villages visités. Une hypothèse proposée par les personnes interrogées est qu'avec la prolongation de la sécheresse et la réduction des moyens de subsistance, ce type de dispositifs d'entraide n'ait pas tenu car toutes les ressources, individuelles et collectives, sont épuisées. Les participations individuelles ne sont plus priorisées face aux autres urgences dont celle de nourrir sa famille. Deux entretiens ont mentionné des systèmes de tontines encore fonctionnels mais dans d'autres villages qui n'ont pas été enquêtés. « *il existe des systèmes un peu similaires (aux associations villageoises d'épargne et de crédit), ce qu'on peut appeler des tontines. Mais maintenant, dans une période normale, ça doit fonctionner avec la situation actuelle. Est-ce que les gens ont encore les moyens de cotiser, de se prêter mutuellement de l'argent ? Là, je ne suis pas sûr. Donc, il y a cette limite économique où les gens, ils n'ont plus rien, ils ont décapitalisé au maximum. Donc là, je pense qu'ils ont utilisé les moyens à leur disposition en termes de stratégie, de résilience pour pouvoir se nourrir. La santé, ça va venir après. C'est vraiment en dernier recours* ».

2.2.5. *Le recours à la planification familiale reste très limité, malgré une disponibilité des intrants effective*

Comme mentionné plus haut les indicateurs en planification familiale sont extrêmement bas dans les districts enquêtés. Les éléments relevés lors des différents entretiens montrent que :

- Lors des discussions la plupart des femmes interrogées mentionnent que « l'enfant est une richesse », que c'est « un don de Dieu », et qu'elles ne souhaitent pas espacer le nombre de naissances. C'est l'opinion exprimée partagée au niveau de la communauté. Si le père ou la mère tombe malade, il faut que les enfants puissent prendre la relève pour aller aux champs ou aller chercher de la nourriture et de l'eau ;
- Nous notons une **différence importante en termes de pratiques en planification familiale entre les villages se situant à proximité d'un CSB (moins de 5 km) et les villages plus éloignés**

- du CSB.** Dans les villages proches du CSB les femmes ont connaissance des différentes méthodes modernes de contraception, et plusieurs femmes rencontrées utilisent une méthode moderne. Pour les villages plus éloignés, selon les témoignages des femmes interrogées, elles ne souhaitent pas limiter ou espacer le nombre de naissances et elles ont une connaissance limitée des différentes options contraceptives. Cependant sur les deux types de populations, la croyance est que les méthodes de planification familiale ne peuvent être utilisées que pour les « *personnes bien nourries, en qualité et en quantité* », ce que la majorité des femmes considèrent qu'elles n'ont pas forcément ; des témoignages mentionnent aussi que les femmes utilisant des méthodes modernes de contraception peuvent tomber malades ; certaines femmes ayant testé des méthodes de contraception disent avoir été malades dans les jours qui ont suivi. Une ancienne utilisatrice de méthode moderne de contraception se trouvant dans un village proche du CSB raconte : « *Au CSB il y a le service de PF, la majorité des femmes pratique la PF, même moi j'ai été parmi des femmes qui a pratiqué, j'utilisais les injections mais j'ai arrêté de pratiquer il y a plus d'1 an parce que je me sens malade si je pratique, je me sens malade après une semaine ou 1 mois après l'injection mais peut-être c'est la nourriture qui n'est pas adaptée parce qu'on mange que des feuilles de patates douces, et peut être à cause de cela que je supportais pas* ».
- Une ONG travaillant avec des stratégies mobiles en nutrition mentionne avoir reçu, au bout de plusieurs semaines d'intervention dans les mêmes communes, des demandes en planification familiale, pour des femmes qui n'ont jamais été sous PF auparavant. L'hypothèse avancée par cette ONG est que le sujet étant assez tabou, **le fait de demander la PF dans un espace de clinique mobile avec des soignants n'étant pas de la zone permettrait d'anonymiser l'acte**. Si cette stratégie devait être utilisée pour promouvoir et développer l'utilisation des moyens de modernes de contraception il faudrait néanmoins réfléchir à des stratégies complémentaires pour assurer la pérennité du système, et à avoir du personnel féminin dans les stratégies mobiles ce qui, selon cette ONG, pourrait être un facteur facilitant aux demandes en PF.

2.2.6. La pandémie de COVID

Au moment de l'enquête sanitaire, l'inquiétude était grandissante au sein des autorités sanitaires sur la prévalence du COVID. Un seul décès COVID avait été notifié dans la région Anosy en 2020, contre 13 en 2021 à la date de l'entretien avec la Direction Régionale de la Santé. En effet les deux régions avaient été relativement épargnées lors des deux premières vagues, mais le virus continuait à se propager : dans le district d'Ambovombe le DRS notait que « *le virus avait été détecté dans 6 communes ce qui était nouveau, avec plusieurs décès dans l'hôpital de district* ».

Dans les entretiens réalisés, des questions étaient prévues sur la perception du COVID et la connaissance que les personnes ont de la maladie et de ses symptômes. De manière globale, tout le monde, y compris dans les villages les plus reculés, a entendu parler du coronavirus. Nous n'avons rencontré personne pour qui le sujet était nouveau. Il y a cependant un vrai clivage entre les villages qui reçoivent des soutiens (activités mobiles, sensibilisations communautaires, etc) où la connaissance de la maladie est relativement bonne, et les villages qui ne reçoivent aucun support (à part les distributions de vivres du PAM).

Dans les villages qui reçoivent un support de l'extérieur, ou qui se trouvent à proximité d'un CSB, les villageois, chefs Fokontany et agents communautaires savent lister les principaux symptômes et modes de transmission de la maladie. Ils savent qu'en cas de symptôme ils doivent essayer de s'isoler et aller

au CSB. Ils ont entendu parler des possibilités de vaccination¹⁰. Dans un des Fokontany visités à proximité d'un centre de santé, plusieurs personnes du village venaient de se faire vacciner. Selon le DRS, la campagne de vaccination dans la commune en question avait bien fonctionné car la médecin chef du CSB a témoigné de son expérience du COVID, du fait qu'elle avait été malade et ait souhaité par la suite se faire vacciner. Les campagnes de sensibilisation (tam-tam) organisées par ASOS sont aussi souvent été citées comme efficaces et avec des messages et modes de communication correspondant bien aux villageois. Le port du masque dans les villes d'Amboasary Sud et Ambovombe est maintenant globalement respecté, en particulier depuis la seconde vague où plusieurs cas de décès ont été enregistrés, et depuis que des sanctions (dont travaux d'intérêt général) sont appliquées pour les cas de non-respect de port du masque.

Dans les villages qui ne reçoivent pas ou très peu de supports de l'extérieur, les personnes ont entendu parler de la maladie mais ne savent que très peu de choses : pour certaines, la maladie « est apportée par le vent », ou « est apportée par l'étranger ». Elles n'ont pas connaissance des symptômes. Les personnes n'ont souvent pas entendu parler du vaccin et lorsque c'est le cas il y a une certaine défiance notamment, car les personnes pensent qu'elles « *ne peuvent pas se faire vacciner si elles sont malnutries et/ou ne mangent pas assez, et que le vaccin va les tuer* ». C'est une croyance similaire qui existe sur la planification familiale (seules les femmes étant bien nourries peuvent être sous méthode moderne de contraception). Selon des acteurs de terrain, les craintes liées à la vaccination COVID vont augmenter les complications pour la vaccination de routine car les rumeurs se confondent et s'alimentent.

Concernant la prise en charge des cas graves, les soignants rencontrés et les autorités sanitaires ont tous mentionné avoir été formés par les équipes de la DGFS sur la prise en charge de cas graves. L'hôpital de district d'Androy est suffisamment équipé en concentrateurs selon le DRS, cependant la disponibilité de l'oxygène peut parfois faire défaut. Selon le DRS, lorsqu'ils commandent 10 ou 15 litres d'oxygène, ils n'en reçoivent que 5. Il faut environ 10 jours pour que la requête soit honorée. Il peut aussi y avoir des difficultés financières pour acheminer les prélèvements PCR des cas asymptomatiques jusqu'à la capitale. Le dépistage est actuellement limité aux cas symptomatiques qui sont analysés par Genexpert à Fort-Dauphin, car il est trop lourd financièrement pour la DRS d'acheminer l'ensemble des prélèvements vers la capitale pour les asymptomatiques. La disponibilité des médicaments au niveau des CSB n'est actuellement pas assurée d'après les CSB interrogés : il n'y a pas de stock au CSB et s'ils en ont besoin ils devront solliciter le district sanitaire. Par ailleurs, le problème reste là aussi le référencement des cas sévères. Il y a plusieurs niveaux de difficulté :

- Comme déjà mentionné, la décision d'aller au CSB est très retardée par les difficultés existantes au niveau financier. Ce n'est que lorsque la personne se trouve en détresse respiratoire que la décision peut être prise
- Certains agents de santé interrogés avouent ne pas savoir quoi faire si une personne arrive chez eux en situation de détresse respiratoire, il y a donc une difficulté de prise en charge au niveau du CSB
- L'ambulance de l'hôpital de district d'Ambovombe n'est actuellement pas vraiment fonctionnelle car le patient doit payer pour appeler l'ambulance puis le carburant pour le transfert et ce n'est pas à la portée des ménages, il y a donc peu de perspectives pour des possibilités de transfert du CSB à l'hôpital de district où une prise en charge sous oxygène serait possible

¹⁰ Cette enquête a eu lieu durant la première campagne de vaccination à Madagascar (mai-juin 2021) organisée par la DPEV avec des doses du vaccin Covishield reçues dans le cadre de l'initiative COVAX

- Enfin, selon le témoignage de plusieurs personnes, les restrictions en place concernant la gestion des cadavres peuvent être encore difficilement acceptées par les familles et proches qui ne sont pas encore habitués aux contraintes liées aux décès COVID.

2.2.7. *L'impact de la situation sur l'organisation des ménages, le rôle de l'homme et de la femme pour les décisions liées à la santé, et les violences liées au genre*

L'enquête s'est intéressée via les entretiens qualitatifs à l'impact possible de la crise nutritionnelle sur la répartition des responsabilités au sein du ménage, et notamment ce qui peut impacter la santé. Des questions ont été aussi posées sur la question des violences et notamment des violences liées au genre dans la situation actuelle.

Nous nous sommes basés pour la mise en perspective des réponses reçues lors des entretiens sur le rapport préliminaire du cluster protection sur la situation en protection dans le Sud¹¹, ainsi que sur les constats de la mission exploratoire effectuée par Médecins du Monde à Ambovombe en janvier 2021¹².

Concernant l'impact du *Kere* sur l'organisation des ménages et le pouvoir de décision sur les questions de santé, les propos tenus lors des entretiens tendent à montrer que de manière générale la répartition des rôles au sein du ménage n'a pas bougé : l'homme contrôle et décide, la femme exécute (propos d'une responsable des autorités sanitaires : « *Les femmes font tout et sont destinées à être soumises* »). Selon le témoignage d'une Agent Communautaire : « *C'est l'homme qui a le pouvoir parce que c'est lui qui va résoudre les problèmes, nous les femmes on n'a pas le pouvoir parce que nous ne sommes pas indépendantes, ce sont les hommes qui coupent du bois de chauffe pour chercher de l'argent, c'est lui qui va dire d'emmener la personne malade au CSB pendant que lui est en train de vendre le bois de chauffe, c'est lui qui décide si on doit vendre des poules ou des assiettes pour aller au CSB.* »

L'homme prend les décisions ayant de possibles implications financières pour le ménage, et donc incluant tout ce qui peut concerner un référencement vers un CSB ou hôpital de district, et / ou l'achat de médicaments. Ce qui a été changé dans plusieurs foyers concerne la durée d'absence de l'homme qui, notamment lors des périodes de soudure, part pour travailler dans une autre ville ou région, et part chercher à manger. Cette durée d'absence a été allongée avec l'allongement des périodes de soudure. Le rôle assigné à la femme est de rester dans ce cas-là dans le foyer pour s'occuper des enfants. Malgré l'absence du mari, c'est lui qui continue d'avoir le pouvoir de décision sur de possibles frais de santé engagés, ce qui complique la prise de décision en cas d'urgence ou de choix financièrement lourds à faire (référencement, achat de médicaments coûteux, etc). Parfois même, la décision n'est pas au niveau du mari mais du beau-père : « *Si une mère qui est tombée vraiment malade ou une autre chose, s'il y a mère avec une dystocie, un problème de grossesse, quand il faut référer cette maman-là, même son mari ne peut pas prendre la décision. Il faut se référer à son beau-père pour de demander : « On voudrait amener votre enfant, on l'évacue à l'hôpital », et on veut l'accord du père de sa femme. Si le père accepte, vous avez le feu vert. Sinon, vous ne pouvez pas amener votre femme à l'hôpital. C'est pour cela qu'on mobilise tous les hommes parce qu'ils détiennent toutes les décisions* ».

Par ailleurs, il faut noter qu'en fonction des ménages et si un couple partage le même toit avec ses beaux-parents, c'est le beau-père qui la plupart du temps prend la décision si le mari est parti aussi.

¹¹ Rapport de l'évaluation rapide de protection, Anosy, Androy et Atsimo Andrefana, MPPSPF, CRS, BNGRC, UNICEF, UNFPA, MINSANP, Décembre 2020

¹² Rapport de mission exploratoire, Ambovombe, région Androy, Médecins du Monde, Janvier 2021

Les situations semblent distinctes entre les districts d'Amboasary Sud et d'Ambovombe. A Ambovombe, nous avons reçu beaucoup de témoignages concernant une augmentation des cas de femmes restées seules après que leur mari soit parti à cause de la situation induite par le Kere : parfois le mari ne donne plus de nouvelles, est parti depuis plusieurs mois. Le phénomène habituel de migration saisonnière au moment de la période de soudure va durer plus longtemps lorsque la période de soudure est plus longue. La femme reste donc seule à assumer la recherche de nourriture et de moyens de subsistance pour les enfants. Plusieurs témoignages de femmes mentionnent que les maris se sont remariés dans une autre ville ou région. Selon le Centre d'Ecoute et de Conseil Juridique d'Ambovombe, c'est une des principales violences subies actuellement : violence morale, violence psychologique, et violence économique. Ce phénomène ne semble pas avoir la même ampleur dans le district Amboasary Sud, où les témoignages vont plutôt dans le sens de foyers qui peuvent être séparés temporairement durant les périodes de soudure, mais pas sur le long terme. Les témoignages ne mentionnent pas particulièrement d'impact du phénomène du Kere sur la répartition des tâches au sein du ménage, alors qu'ils indiquent une tendance à l'augmentation de la vulnérabilité des femmes pour Ambovombe, avec plusieurs témoignages dans les communautés mentionnant l'augmentation de la vulnérabilité notamment économique des femmes veuves et célibataires depuis l'année dernière.

La question des **violences liées au genre**, qu'elles soient économiques ou domestiques, a également été abordée durant les entretiens. Il faut rappeler tout d'abord le contexte culturel régissant les rapports entre hommes et femmes dans les districts enquêtés. La jeune fille est généralement promise par son père et mariée précocement parfois à l'âge de 11 ou 12 ans. Selon certains témoignages reçus, un fœtus peut aussi être attribué à un homme, celui-ci pouvant en disposer lorsque la jeune fille sera réglée. Les jeunes filles étant mariées très jeunes, cela explique aussi le taux de fécondité très élevé dans les districts enquêtés. Si la jeune fille n'est pas mariée à 11 à 12 ans, elle sera placée dans une petite « case » à part du foyer familial, en général à l'arrivée des règles, où elle sera mise à disposition d'hommes, souvent dans l'espoir d'y trouver un mari, le mariage étant une stratégie de survie. Le prétendant peut alors avoir des rapports sexuels avec la jeune fille dans l'idée de l'épouser, mais ce qui n'est pas forcément le cas. Si la jeune fille tombe enceinte d'un de ces hommes, il ne sera pas obligé de l'épouser, et ne contribuera pas non plus aux frais liés à la grossesse, accouchement et pour la suite. En revanche, il est peu probable dans ces conditions que la jeune fille puisse se marier avec un autre homme alors qu'elle aura déjà enfanté.

Durant cette enquête nous avons essayé de comprendre si le phénomène du Kere avait eu un impact sur les violences liées au genre, dans un contexte qui est à la base très difficile concernant les jeunes filles. Il est difficile de trouver des messages concordants et de tirer une analyse claire de la situation sur le sujet, tant les opinions exprimées sur le sujet sont diverses. Selon les entretiens conduits nous pouvons cependant avancer les hypothèses suivantes :

- Il est probable, comme soulevé dans le rapport préliminaire du groupe sectoriel protection, que la vulnérabilité des jeunes filles ait été accentuée par la crise économique liée au Kere, et que ces dernières se tournent plus tôt ou plus souvent vers des stratégies de subsistance incluant par exemple le commerce du sexe. La couverture en PF étant très basse, il est probable que le phénomène des grossesses précoces et non désirées soit accentué. Cependant nous n'avons à ce stade pas de chiffres pour étayer cette hypothèse et surtout comme mentionné plus haut, des valeurs culturelles encouragent les mariages précoces ou la précocité du premier rapport sexuel chez les jeunes filles. C'est cependant le constat des acteurs travaillant depuis plusieurs années sur la thématique dans la zone, dont SOS Village d'Enfants, et le Centre d'Ecoute et de Conseil Juridique (CECJ) d'Ambovombe.

- L'organisation de la cellule familiale dans les districts enquêtés est un système clanique. La thématique des violences sexuelles / violences physiques, reste majoritairement gérée au niveau du clan, et ce n'est pas un sujet dont les communautés parlent aux personnes extérieures à la communauté, de peur de rejet du clan. Selon le témoignage reçu par le CECJ d'Ambovombe, 70 à 80% des cas de violence dans la communauté sont gérés à l'amiable, avec une contrepartie d'argent ou de zébu pour apaiser le conflit, y compris pour des violences ayant causé la mort : c'est l'arrangement « *Tafaray* ». Sans exception, à chaque fois que la question de l'existence de violences intra familiales a été posée dans les communautés, aux villageois, lors des focus groupes, au chef Fokontany, ou aux agents communautaires, il nous a été répondu de manière catégorique que « Cela n'existe pas chez nous ». Selon plusieurs rapports d'enquête et témoignages reçus, il est encore très rare que les survivant.e.s de VLG portent plainte. Le tribunal est perçu comme une institution « de la ville » qui n'est pas adéquat pour les modes de faire villageois. Le taux de dénonciation y compris à la police reste donc très bas, et à Ambovombe, l'indicateur concernant le pourcentage de femmes ayant subi une violence au cours de l'année passée est un des plus bas du pays (2,7%). L'hypothèse est donc que ce chiffre ne présente pas la réalité mais plutôt que le phénomène est peu reporté actuellement. Malgré ces barrières, le CECJ a reçu et accompagné en 2020 un total de 600 survivant.e.s, dont 527 étaient de sexe féminin. Il est à noter que SOS Village d'Enfants travaille actuellement à comprendre pourquoi certains districts voient des taux de dénonciation plus élevés que d'autres, c'est le cas par exemple du district de Bekily. Un travail anthropologique est en cours pour en comprendre les raisons.
- Il est possible que les barrières économiques mentionnées plus haut concernant la difficulté de référencement pour problématiques de santé s'appliquent aussi pour les cas de violence liées au genre. Par ailleurs, le système de prise en charge des violences sexuelles et VLG n'est actuellement pas complètement fonctionnel. Le personnel de santé affecté dans les CSB n'a peu ou pas connaissance du protocole de prise en charge des cas de VLG. Comme indiqué, au-delà des barrières culturelles pour dénoncer les violences en dehors du clan, s'ajoutent des barrières géographiques et financières pour accéder au CSB ou à l'hôpital de district, et aussi au CECJ. En effet les survivant.e.s arrivant au CECJ peuvent recevoir un appui psychologique, légal et médical, mais il faut pour cela avoir atteint la capitale du district, ce qui n'est pas à la portée de tout.e.s. Au niveau régional, des réunions de la « plateforme VBG » se tiennent normalement plusieurs fois par an pour coordonner les actions et travailler sur la question, mais ces réunions ne se tiennent que si des financements sont disponibles. En 2020 très peu de réunions ont été organisées faute de financements disponibles.

Une des hypothèses basées sur les observations terrain de notre enquête est aussi que la raréfaction des ressources alimentaires peut conduire à une violence de fait au niveau du ménage, avec une inégalité de traitement par rapport à la distribution de nourriture : les femmes et les enfants peuvent être plus mal servis. Un des témoignages reçus lors d'un focus groupe mentionnait notamment que les femmes « *supportent de ne pas manger pendant un jour, même trois jours sans manger, mais un homme ne supporte pas et doit manger chaque jour* ». Nous avons observé dans plusieurs ménages que les rations de plumpy nut (qui n'est pas non plus considéré comme un médicament) étaient distribuées au père à la place de l'enfant car c'est celui « qui travaille le plus ». La mise en place de rations de protection contribue à limiter ces phénomènes mais n'est pas mise en place dans l'ensemble des distributions compte-tenu des contraintes financières existantes. D'autres témoignages ont aussi

mentionné que « *Les femmes étant les plus proches des enfants, elles donnent les repas aux enfants et ne mangent pas* ».

2.2.8. La couverture des besoins

La trame d'entretiens incluait des questions sur la couverture actuelle des besoins : nous cherchions à comprendre si l'arrivée de financements supplémentaires et de nouveaux acteurs depuis la médiatisation de la crise et le lancement du Flash Appeal en janvier 2021 avaient permis de couvrir les besoins existants, d'un point de vue thématique et géographique. Les principaux constats sont les suivants :

- Malgré l'augmentation du nombre d'équipes ou cliniques mobiles des acteurs travaillant sur la réponse nutrition, des zones classées « en rouge » restent non couvertes à date de l'enquête dans les districts enquêtés. Ceci pour différentes raisons : des difficultés logistiques d'accès, des zones considérées « à risque » par la présence des « Dahalo », ou encore par le fait que pour un même acteur qui aurait les moyens de déployer plus d'équipes mobiles, le choix pourra être fait de doubler les équipes en place (dans les mêmes villages) car à l'heure actuelle les équipes ne peuvent pas toujours faire face à l'ampleur des besoins. Il y a donc encore des gaps en termes de couverture géographique.
- Au niveau thématique dans les districts enquêtés, les acteurs proposent des paquets de service en santé différents : certains acteurs proposent le dépistage, prise en charge et référencement de la malnutrition aigüe modérée et sévère pour les enfants de moins de 5 ans ainsi que la PCIME. D'autres acteurs, sur d'autres zones, ont élargi aux enfants de moins de 10 ans ainsi qu'aux adultes souffrant de malnutrition aigüe sévère. Le SURECA met en place avec l'appui d'UNICEF des cliniques mobiles proposant un paquet de services plus large et couvrant quelques communes, pas l'intégralité (par exemple au moment de l'enquête : 2 communes sur 21 étaient couvertes dans le district d'Ambovombe). Enfin, le Fonds des Nations Unies Pour la Population (FNUAP) met en place des services mobiles spécialisés en santé de la reproduction et planification familiale. Selon les informations partagées, 3 équipes mobiles sont en charge de couvrir les 10 districts affectés par la sécheresse dans le Grand Sud.
- Les différents entretiens qualitatifs réalisés tendent donc vers la pertinence et la nécessité de développer plus d'interventions, en mettant en place des stratégies intégrées incluant des services complémentaires à la partie nutritionnelle, notamment en termes de soins de santé primaires et de prévention et prise en charge des violences basées sur le genre, afin de contribuer à l'amélioration de l'état sanitaire des populations ; ce qui pourrait contribuer à renforcer la résilience à la malnutrition. Ceci devrait être combiné à des actions sur le renforcement du système de santé comme relevé dans le dernier rapport IPC¹³.

3. CHAPITRE 3 : DISCUSSION

734 ménages ont été enquêtés sur les deux districts Amboasary Sud et Ambovombe, et 23 entretiens qualitatifs semi-dirigés.

Il est important de prendre en compte que cette enquête sanitaire a été réalisée dans une période (Juin) qui est classiquement une période « favorable » de l'année, arrivant après la fin de la période de soudure, et pendant laquelle certaines cultures ont pu être réalisées (certains des villages enquêtés

¹³ Madagascar Food Security Snapshot, Juillet 2021

ont réussi à cultiver à partir du mois de mars), de la nourriture peut être disponible et les ménages peuvent avoir à nouveau quelques ressources financières pour des achats. Les résultats notamment ceux de l'enquête quantitative doivent donc être pris en compte comme étant révélateurs d'une période plutôt favorable de l'année.

Des chiffres reflétant un contexte de crise et à risque épidémique

Les taux de mortalité brute et spécifiques sont élevés même si les seuils d'urgence ne sont pas atteints : le taux de mortalité brut est de 0,86 / 10 000, et le taux de mortalité spécifique pour les enfants de moins de 5 ans de 1,04 / 10 000

Sur la population générale, trois quarts des pathologies correspondent aux 3 principales pathologies fréquentes (fièvre/paludisme, infection respiratoire et syndrome diarrhéique) dans des contextes d'urgence et à risque épidémique. A Ambovombe, la fièvre/Paludisme est moins fréquente qu'à Amboasary sud, en revanche le syndrome diarrhéique y touche plus la population.

Le syndrome diarrhéique est la première cause de mortalité pour la tranche d'âge < 5 ans (33,33%) tandis que la fièvre / Paludisme occupe cette place pour les plus de 5 ans (22,22%). On note aussi une augmentation proportionnelle des cas de fièvre dans les districts enquêtés, en comparaison avec l'enquête MICS 2018.

Les taux de décès à domicile (87%) et de non-notification des décès (94%) sont particulièrement élevés dans les districts enquêtés.

On note des taux très faibles de couverture vaccinale contre la rougeole (moins de 30% si on prend seulement la présence du carnet de vaccination), ce qui laisse craindre une reprise de l'épidémie à court terme si l'on regarde les dynamiques épidémiques habituelles de la rougeole dans le pays.

Le taux de satisfaction des ordonnances prescrites est très bas, et avec une différence importante entre Ambovombe et Amboasary Sud. A Ambovombe, seulement la moitié des ordonnances prescrites pendant le premier trimestre 2020 et le dernier trimestre 2020 ont été desservies au niveau de la pharmacie des formations sanitaires de base ; il est possible d'en déduire que la moitié des patients environ n'a donc pas les moyens d'acheter les médicaments prescrits par les soignants du CSB.

Ces chiffres, au regard aussi d'autres études faites sur la zone (notamment la Link NCA d'Action Contre la Faim), font état d'une population à la fois affectée par la situation de malnutrition, et vulnérable à l'accroissement des cas de malnutrition.

Une des recommandations issues de l'enquête serait donc d'assurer la fourniture de services complémentaires aux services actuels, fixes et mobiles, de prise en charge de la malnutrition modérée et sévère.

Des disparités importantes entre villages quant à l'accès aux soins

L'accès aux soins est rendu plus difficile par la situation actuelle, et les inégalités se creusent entre les villages à proximité des CSB et les autres, ainsi que ceux qui bénéficient d'appuis de projets et les autres. Il est donc difficile de conduire les analyses en regardant les chiffres moyens par district, tant les situations varient d'un village à l'autre, en fonction notamment de la proximité d'un CSB ou de l'existence d'une clinique mobile ou d'un projet de développement. De manière générale le recours aux soins dans les formations sanitaires semble être de plus en plus difficile et tardif, la santé n'étant pas vécue comme prioritaire pour les populations, d'autant plus maintenant que les ressources financières des ménages sont épuisées. Le système de référencement est actuellement non fonctionnel en particulier dans le district d'Ambovombe, les ménages n'ayant pas les moyens financiers de recourir à l'ambulance de l'hôpital de district. Le taux de fréquentation des formations sanitaires reste extrêmement bas à Ambovombe et stagne à 5% environ du premier trimestre 2020, quatrième trimestre 2020 et premier trimestre 2021. A Ambovombe, 26% des formations sanitaires

ont vu leur utilisation diminuer entre T1 2020 et T1 2021, alors que les chiffres de départ étaient déjà très bas. L'enquête qualitative a notamment montré que de nombreuses personnes qui peuvent se rendre au CSB y arrêtent leur parcours de soins car elles n'ont pas les moyens de le continuer à l'hôpital de district pour diagnostic supplémentaire ou hospitalisation. Les pratiques d'accouchement au CSB et d'utilisation d'un moyen moderne de contraception sont courantes pour les femmes des villages à proximité d'un CSB, et quasi inexistantes pour les villages plus éloignés. La méfiance des services ou messages proposés par les CSB s'accroît avec l'éloignement : méfiance dans les services de planification familiale mais aussi de vaccination. Les rumeurs se croisent aussi avec les sujets de vaccination COVID et sur les croyances quant à la maladie, et peuvent parfois constituer une raison de méfiance de plus.

Vulnérabilité accrue des femmes

Les résultats de l'enquête qualitative tendent à montrer un accroissement de la vulnérabilité des femmes vivant seules dans ce contexte. Les périodes de soudure étant de plus en plus longues avec le temps, elles sont seules plus longtemps dû au départ du mari dans d'autres districts ou régions le temps de la période de soudure, sans nécessairement avoir plus de pouvoir sur les ressources du ménage. Ceci a été particulièrement relevé dans le district d'Ambovombe où les départs sur long terme du mari sont plus fréquents. Plusieurs témoignages de femmes ont mentionné une disparition complète du mari, et dans ce cas un manque de ressources brutal pour que la femme puisse subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants.

L'enquête a souhaité se pencher sur la question des violences basées sur le genre, avec une hypothèse d'accroissement des VBG dans ce contexte de crise (sur base notamment des acteurs présents dans la région sur la thématique), mais il s'agit d'un sujet complexe à traiter sur une enquête rapide comme celle-ci. Le sujet des violences en général reste géré quasi exclusivement au niveau du clan et il est très complexe d'avoir des chiffres puisque ce n'est pas un sujet qu'il est facile d'aborder avec les communautés. L'enquête a malgré tout constaté que les ressources alimentaires étant rares, et les hommes étant pourvoyeur de ces ressources alimentaires dans la majorité des cas, le partage des ressources alimentaires peut être fait en défaveur de la femme, avec certains témoignages affirmant que l'homme doit manger au moins une fois par jour alors que la femme peut ne pas manger pendant 3 jours. Le sujet des VBG est donc aussi un sujet important à intégrer dans les stratégies de réponse d'urgence en cours, avec à minima des liens avec les acteurs de réponse en place, et en se basant notamment sur les recommandations du rapport provisoire du cluster protection sur la situation dans le Sud du pays¹⁴.

Un manque de données au niveau national.

Pour certaines des thématiques étudiées lors de cette enquête, il est difficile de trouver des éléments de comparaison au niveau national qui pourrait être mis en parallèle avec les observations réalisées par MdM en juin 2021.

En ce qui concerne le lieu de décès des habitants, si 87,10% des décès ont eu lieu à la maison sur l'ensemble des deux districts, nous n'avons pas d'information à l'échelle nationale qui permettrait d'étayer l'analyse de cette observation. Cependant à titre d'exemple, en 2016, ce chiffre était de 74,4 % dans l'enquête sanitaire réalisée par Médecins du monde dans les districts de Ambovombe, Tsihombe, Beliky et Beloha.

En ce qui concerne la notification des décès : s'il apparaît qu'un très grand nombre de décès (93.55%) n'ont pas été notifiés, ni au CSB ni au niveau de la mairie, il est difficile d'obtenir des chiffres de

¹⁴ Rapport provisoire du cluster protection (ERP) Grand-Sud, Décembre 2020

comparaison pour mettre en perspective ce taux très élevé de non-notification des décès. Cependant, ce chiffre semble particulièrement élevé en comparaison des chiffres issus de l'enquête sanitaire réalisée par Médecins du Monde en 2016 sur les districts d'Ambovombe, Tsiombe, Bekily et Beloha : à l'époque, le taux de non-notification des décès était de 53,5% sur l'ensemble des 4 districts.

4. CHAPITRE 4 : LIMITES

Compte-tenu des contraintes de temps, trois grappes sont tombées dans des Fokontany uniquement accessibles à pied sur une distance supérieur à 20km et ont été remplacées par des grappes de réserves.

Par ailleurs, comme indiqué dans le chapitre méthodologie, deux communes dans le district d'Amboasary (Esira et Mahaly) ont été sorties de l'échantillonnage car trop dangereuses en termes de sécurité (attaques fréquentes des villages).

La durée et l'objectif défini de l'évaluation rapide des besoins n'a pas permis que l'équipe de MDM traite en profondeur le sujet des violences basées sur le genre dans le contexte de crise au sud de Madagascar et ne permet donc pas de tirer des conclusions significatives relatives à ce sujet. C'est un sujet complexe qui nécessite une enquête approfondie. Par ailleurs les différences de taille existant dans les résultats sur les pratiques de soins entre les deux districts enquêtés, notamment par exemple sur la fréquentation des CSB, nécessiteraient une étude approfondie.

5. CHAPITRE 5 : RECOMMANDATIONS

Plusieurs recommandations se dessinent à l'issue de l'enquête, certaines correspondant aux recommandations des clusters actifs sur la zone ciblée ainsi qu'aux derniers résultats de l'IPC.

- Développement de services mobiles intégrés en lien avec la prise en charge de la malnutrition :

Compte tenu des disparités d'accès aux services de santé dans les districts, MDM recommande d'améliorer la couverture des services, au travers notamment du développement de services de santé mobiles intégrés complémentaires à ce qui est fait en termes de prise en charge de la malnutrition modérée et aigue. En se basant sur le constat que les circuits de référencement sont actuellement dysfonctionnels, hormis en général pour la prise en charge de la malnutrition, il est aussi recommandé que les projets d'urgence puissent intégrer des lignes de financement pour le référencement et contre-référencement des patient.e.s ainsi que pour la prise en charge des diagnostics et traitement des cas les plus graves. Dans une optique de pérennité les programmes plus longs termes liés à la santé dans la zone pourraient prévoir un appui pour la redynamisation du circuit de référencement et travailler notamment à sa pérennité financière, en appui des autorités sanitaires.

- Planification familiale :

L'enquête a souligné que la planification familiale était souvent un sujet tabou, n'encourageant ainsi pas les populations à aller consulter. Capitalisant sur les discussions, il semble important de développer les stratégies d'augmentation de la demande sur le sujet, et à ce titre les stratégies mobiles paraissent pertinentes, dans la lignée de ce que met en place actuellement UNFPA. La possibilité d'avoir des

personnels de santé « non connus de la communauté » pourrait être un facteur encourageant les communautés à se rendre dans les centres de santé, en augmentant le sentiment d’anonymat.

- Recommandation pour limiter le risque épidémique :

Covid-19 :

L’enquête a confirmé le besoin de renforcer la capacité de préparation et de réponse au COVID-19, en particulier dans les centres de santé et les villages.

Ainsi, des appuis pourraient donc être envisagés :

- Au niveau prévention sur la systématisation des activités de sensibilisation dans l’ensemble des Fokontany
- Sur le circuit de référencement des cas modérés avec comorbidités, à sévères, avec un appui à prévoir au niveau de l’ambulance
- Sur l’augmentation des activités de dépistage
- Sur le circuit d’approvisionnement en cas de pic : oxygène mais aussi EPI, médicaments, etc.

Rougeole :

Face à une très faible couverture vaccinale (29,47%), et compte tenu des répercussions qu’aurait une épidémie de rougeole sur la santé d’une population déjà très faible, l’augmentation de la couverture vaccinale permettrait de réduire le risque de survenue d’une épidémie.

- Violences basées sur le genre :

Les responsables d’enquête rejoignent les conclusions du rapport du groupe sectoriel protection sur le fait qu’un travail sur la question des VBG doit se tenir à plusieurs niveaux, partant d’activités de sensibilisation pour ouverture de la parole au niveau communautaire, assurant aussi le renforcement de capacités des soignants pour renforcer l’identification et la prise en charge au niveau CSB (incluant aussi la dotation en médicaments et équipements adéquats), et dynamisant les circuits de référencement aujourd’hui quasi inexistants pour permettre la prise en charge holistique des survivant.e.s. Sur le sujet des VBG il est certain que les barrières culturelles constituent un frein pour travailler sur le sujet, mais les la barrière géographique et financière est aussi un autre obstacle.

- Nécessaire renforcement du système de santé dans la zone

Enfin, au regard des défis constatés sur la question de l’accès aux soins, des pratiques de soins dans la zone, ainsi qu’à la vulnérabilité croissante des populations face au prolongement de la sécheresse (les résultats du dernier IPC prévoient « *une augmentation des maladies attendues sur les deux périodes de projection* », il semble essentiel de pouvoir mettre en place des programmes d’appui aux autorités sanitaires pour faire face à la dégradation continue de la situation, tout en abordant les déterminants socio-culturels de la zone en particulier concernant la planification familiale et les VBG.

Liste des tableaux et figures

Figure 1 : Pyramide des âges, Amboasary Sud et Ambovombe, 12 au 19 juin 2021	12
Tableau 1 : Répartition des décès par tranche d'âge, de sexe et de district de la période étudiée.....	12
Tableau 2 : Taux de mortalité bruts et spécifiques pendant la période de rappel, par tranche d'âge et par District.	13
Tableau 3 : Répartition par causes de décès en fonction de la tranche d'âge sur la période étudiée	14
Figure 2 : Répartition des causes de mortalité pour les moins de 5 ans	14
Figure 3 : Répartition par endroit de décès des deux districts	15
Figure 4: Répartition par endroits d'enregistrement de décès des deux districts	15
Tableau 5 : Répartition des consultations, 15 jours avant le décès de la notification de la période étudiée	16
Figure 5: Répartition de la consultation, 15 jours avant le décès par district	16
Figure 6 : Morbidité proportionnelle de la population générale	17
Figure 7 : Comparaison de la morbidité proportionnelle dans les deux districts	17
Figure 8 : Comparaison de la morbidité proportionnelle des moins de 5 ans dans les deux districts	18
Figure 9 : Comparaison de la morbidité des enfants moins de 5 ans à Androy	18
Figure 10 : Comparaison de la morbidité des enfants moins de 5 ans à Anosy	19
Tableau 6: Répartition des enfants entre 9 mois et 5 ans vaccinés contre la rougeole.	19
Figure 11: Comparaison du premier parcours de soins des malades des deux districts	20
Figure 12 : Proportion des malades demandant d'autres parcours de soins.	20
Figure 13 : Comparaison du taux d'utilisation des formations sanitaires dans les deux districts sur les trois périodes étudiées (Données DHIS²).	21
Figure 14 : Proportion des formations sanitaires dans les deux districts ayant un taux d'utilisation en décroissance sur les trois périodes étudiées (Données DHIS²).	21
Figure 15 : Proportion des formations sanitaires dans les deux districts ayant un taux d'utilisation inférieur à la moyenne (Données DHIS²).	22
Figure 16 : Comparaison des taux de satisfaction des ordonnances prescrites auprès des formations sanitaires de bases dans les deux districts. (Données DHIS²).	23
Figure 17 : Proportion de formation sanitaire avec un taux de satisfaction en décroissance pendant les deux périodes. (Données DHIS²).	23
Figure 18: Proportion de formation sanitaire avec un taux de satisfaction inférieur à la moyenne (Données DHIS²).	23
Figure 19: Comparaison des raisons de non-recours aux soins dans les formations sanitaires dans les deux districts.	24
Figure 20 : Répartition du lieu d'accouchement dans les deux districts.	25
Figure 21 : Répartition des décès de l'accouchement.	26